

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА 24 СОАТЛИК ҚОН БОСИМИНИ КУНДУЗГИ МОНИТОРИНГ НАТИЖАЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Рахматова Д.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Артериал гипертензия энг кенг тарқалган нотрансмиссив касалликлардан бири бўлиб, бутун дунё бўйича юрак-қон томир касалликлари ва ўлим кўрсаткичларининг асосий хавф омили ҳисобланади. Сўнгги йилларда репродуктив ёшдаги аёллар орасида артериал гипертензиянинг учраш частотаси ошиб бормоқда. Бу асосан гормонал, метаболук ва психосоциал омиллар билан боғлиқ. 24 соатлик амбулатор қон босими мониторинги репродуктив ёшдаги аёлларда яширин гипертензия ва регулятор бузилишларнинг эрта аниқланишида муҳим диагностик аҳамиятга эга. АҚБМ нинг мунтазам қўлланилиши, турмуш тарзини тузатиш ва гормонал-метаболук баҳолаш билан биргаликда ушбу популяцияда артериал гипертензиянинг олдини олиш ва бошқарув стратегияларини сезиларли даражада яхшилаши мумкин.

Калит сўзлар: артериал гипертензия, репродуктив ёшдаги аёллар, 24 соатлик амбулатор қон босими мониторинги (АҚБМ), Циркад ритм, юрак-қон томир хавфи, гормонал дисбаланс, яширин гипертензия.

EVALUATION OF THE RESULTS OF ROUND-THE-CLOCK MONITORING OF BLOOD PRESSURE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Rakhmatova D.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Arterial hypertension is one of the most common non-communicable diseases and is a major risk factor for cardiovascular diseases and mortality worldwide. The incidence of arterial hypertension among women of reproductive age has been increasing in recent years. This is mainly due to hormonal, metabolic, and psychosocial factors. 24-hour ambulatory blood pressure monitoring has important diagnostic value for the early detection of latent hypertension and regulatory disorders in women of reproductive age. Regular use of SMAB in combination with lifestyle adjustments and hormonal-metabolic assessment can significantly improve strategies for the prevention and treatment of arterial hypertension in this group.

Keywords: arterial hypertension, women of reproductive age, circadian blood pressure monitoring, circadian rhythm, cardiovascular risk, hormonal imbalance, latent hypertension.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КРУГЛОСУТОЧНОГО МОНИТОРИНГА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Рахматова Д.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Артериальная гипертензия - одно из самых распространённых неинфекционных заболеваний и является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности во всём мире. Заболеваемость артериальной гипертензией среди женщин репродуктивного возраста увеличивается в последние годы. Это в основном связано с гормональными, метаболическими и психосоциальными факторами. 24-часовой амбулаторный мониторинг артериального давления имеет важную диагностическую ценность для раннего выявления латентной гипертензии и регуляторных нарушений у женщин репродуктивного возраста. Регулярное использование СМАД в сочетании с коррективкой образа жизни и гормонально-метаболической оценкой может значительно улучшить стратегии профилактики и лечения артериальной гипертензии в этой группе.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, женщины репродуктивного возраста, суточное мониторирование артериального давления (СМАД), циркадный ритм, сердечно-сосудистый риск, гормональный дисбаланс, латентная гипертензия.

e-mail: dilbar_raxmatova09@bsmi.uz

Тадқиқотнинг долзарблиги. Ҳозирги кунда 24 соатлик амбулатор қон босими мониторинги (АҚБМ) артериал гипертензия (АГ) ни аниқлаш ҳамда антигипертензив терапия самарадорлигини

баҳолашда “олтин стандарт” ҳисобланади [1,2]. Ушбу усул бошқа ҳеч бир диагностик усул орқали олинмайдиган бир қатор қон босими кўрсаткичлари ҳақида ноёб маълумот беради [3]. АҚБМ ни юрак-қон томир касалликлари хавфи мавжуд бўлган, қон босими юқори қайд этилган ҳар қандай беморда, айниқса “оқ халат гипертензияси” ёки “яширин гипертензия” каби махсус фенотиплар гумон қилинганда ўтказиш тавсия этилади [4,5]. Тахминан 70% беморларда шифокорни кўрган заҳоти қон босими 10–20 мм. сим.уст. га кўтарилишига сабаб бўладиган “оқ халат синдроми” кузатилади [8]. Агар бундай ҳолат кузатилган бўлса, ҳақиқий артериал гипертензия билан ситуатсион кўтарилишнинг фарқини аниқлаш ва қон босими бузилишининг аниқ турини белгилаш учун АҚБМ ўтказилиши лозим [7]. Амбулатор қон босимини 24 соатлик мониторинг қилиш (АҚБМ). АҚБМ — бу 24 соат давомида қон босими кўрсаткичларини қайд этиш имконини берувчи диагностик текширув усули ҳисобланади [1,3]. Шифокор қон босимидаги ўзгаришларни ички ва ташқи омиллар таъсирига қараб баҳолайди. Қурилма манжет, уловчи найча ва ёзувчи регистратордан иборат бўлиб, у ўлчовларни хотира картасига ёзиб боради [2,4]. Ушбу усул кенг тарқалган бўлиб, АҚБМ поликлиникада ёки хусусий тиббиёт марказларида ўтказилиши мумкин [6].

АҚБМ қуйидаги ҳолатларни аниқлаш учун қўлланилади:

- Артериал гипертензия;
- Юрак ва қон томир касалликлари учун хавф омиллари;
- Дори-дармон терапиясининг самарадорлигини баҳолаш;
- Презклампсия;
- Профилактик текширувларда яширин патологияларни аниқлаш.

Бундан ташқари, АҚБМ қандли диабет ва семизликда ҳам қўлланилади. Кексаларда мониторинг назорат текшируви сифатида тавсия этилади. АҚБМ шифокор кабинетига ташриф буюрилганда юзага келадиган рефлектор тарздаги қон босими кўтарилишини олдини олиш имконини беради ҳамда беморнинг ҳақиқий суткалик қон босими профилини қайд этишга хизмат қилади. Амбулатор мониторингнинг бир қатор қарши кўрсатмалари мавжуд. У қуйидаги ҳолатларда қўлланилмайди:

- Ўткир яллиғланишли тери касалликлари;
- Қон кетиш хавфи юқори бўлганда ёки ивиш тизими бузилишларида;
- Юқори қўл-соқичларнинг шикастланиши;
- Томир патологияларининг кучайган (ўткир) даври;
- Ўз-ўзига хизмат кўрсатиш қобилиятининг етишмаслиги;
- 7 ёшдан кичик болаларда.

АҚБМ амбулатор шароитда ҳам, стационар шароитда ҳам ўтказилиши мумкин. Амбулатор текширув афзал ҳисобланади, чунки бемор қурилма билан уй шароитида юради. Бу мониторинг жараёнини беморнинг кундалик ҳаётига максимал яқинлаштириш имконини беради.

Қурилма шифокор кабинетига ўрнатилади. Манжет беморнинг елкасига қўйилади. Турли ўлчамлари мавжуд бўлгани учун бемор ўлчов вақтида ноқулайлик сезмайди. Манжет монитор — бемор танасига бириктирилган кичик блок - билан уланади. Шифокор сана ва вақтни белгилайди. Беморнинг шахсий маълумотлари ҳамда ёши дастурга киритилади. Қурилма ишга туширилгач, манжет маълум вақт оралиғида — ўртача ҳар 30–60 дақиқада — автоматик равишда шишади. Ўлчов натижалари махсус хотира блокига ёзиб борилади. Бемор учун қурилмани танада кўтариб юриш ноқулай бўлса, уни махсус сумкага жойлаштириш мумкин.

Кузатув кундалигининг аҳамияти. Кундалик шифокорга беморнинг турмуш тарзи ҳамда ташқи омилларнинг қон босимига таъсирини баҳолаш имконини беради. Ҳар қандай жисмоний фаоллик қайд этилиши лозим — зинадан кўтарилиш, енгил машқлар ва ҳоказо. Дори қабул қилиш вақтлари ҳам албатта ёзиб борилиши керак. АҚБМ давомида бемор қабул қиладиган дорилар шифокор томонидан мослаштирилади. Кундалик ҳар соатда тўлдирилади ва уни диққат билан юритиш зарур. Агар рўйхатда бўлмаган дори қабул қилишга эҳтиёж туғилса, бу алоҳида қайд этилиши лозим. Текширув давомида бемор ёмон одатлардан воз кечиши керак [9]. Чекиш, алкоголь истеъмоли, кучли стимулятор моддалар қўллаш тавсия этилмайди. Қурилмада манжет шишганда сигнал берувчи сенсор мавжуд. Бу беморга ўлчов қачон амалга оширилаётганини тушунишга ёрдам беради. Шу пайтда тўхтаб, қўлни максимал даражада бўшаштириш зарур. Ҳар қандай ҳаракат ўлчовнинг нотўғри чиқишига олиб келади. Куннинг қолган вақтида бемор одатдаги фаолиятини давом эттириши мумкин. Текширув тугагач, 24 соатдан сўнг бемор клиникага келади ва қурилма ечилади. Хотира картаси компьютерга ўтказилади, сўнгра бемор кундалиги билан мос ҳолда қон босими тебранишлари таҳлил қилинади. АҚБМ натижаларини функционал диагностика шифокори шарҳлайди. Бу жараён ўртача 1–2 кун давом этади. Якуний ҳулосадан сўнг шифокор ташхис қўяди ва даволашни белгилайди. АҚБМ натижаларини мушакларнинг кучланиши, қаҳва ёки тоник

Ёш гуруҳларига кўра амбулатор қон босими мониторинги (АҚБМ) турларининг таксимоти

Тадқиқот гуруҳи	Диппер	Нон-диппер	Овер-диппер	Найт-пикер
	n	n	n	n
1-гуруҳ (20–29 ёш, n = 16)	15 (94,7 %)	1(6,3 %)	–	–
2-гуруҳ (30–34 ёш, n = 20)	11(55,0 %)	7(35,0 %)	1 (5 %)	1 (5 %)
3-гуруҳ (35–39 ёш, n = 26)	13(50,0 %)	8(30,8 %)	4 (15,4 %)	1 (3,8 %)
4-гуруҳ (40–44 ёш, n = 48)	18(37,5 %)	17(35,4 %)	8 (16,7 %)	5 (10,4 %)
5-гуруҳ (45–49 ёш, n = 62)	19(30,6 %)	25(40,3 %)	9 (14,5 %)	9 (14,5 %)
Жами (n = 172)	76(44,2 %)	58(33,7 %)	—	—

2-жадвалга кўра, АҚБМ текшируви давомида 1-гуруҳда (20–29 ёш) Диппер тури 15 (94,7%) аёлда кузатилди, Нон-диппер тури эса 1 (6,3%) аёлда қайд этилди. 2-гуруҳда (30–34 ёш) Диппер тури 11 (55%) аёлда, Нон-диппер тури 7 (35%) аёлда аниқланган, шунингдек Овер-диппер ва Найт-пикер турлари ҳар биттадан (5%) қайд этилган. 3-гуруҳда (35–39 ёш) Диппер тури 13 (50%) аёлда, Нон-диппер тури 8 (30,8%) аёлда, Овер-диппер тури 4 (15,4%) аёлда ва Найт-пикер тури 1 (3,8%) аёлда кузатилди. 4-гуруҳда (40–44 ёш) Диппер тури 18 (37,5%) аёлда, Нон-диппер тури 17 (35,4%) аёлда, Овер-диппер тури 8 (16,7%) аёлда ва Найт-пикер тури 5 (10,4%) аёлда қайд этилди. 5-гуруҳда (45–49 ёш) Диппер тури 19 (30,6%) аёлда кузатилди, Нон-диппер тури эса энг юқори кўрсаткични ташкил этиб 25 (40,3%) аёлда аниқланган. Овер-диппер ва Найт-пикер турлари 9 тадан (14,5%) қайд этилган. Умуман олганда, 172 нафар текширувдан ўтган аёллар орасида “Диппер” тури 76 (44,2%) ҳолатда, “Нон-диппер” тури 58 (33,7%) ҳолатда, “Овер-диппер” тури 22 (12,8%) ҳолатда ва “Найт-пикер” тури 16 (9,3%) ҳолатда аниқланган. Нормал кечки қон босими пасайиши (Диппер типи) атиги 44,2% аёлларда кузатилгани, қолган 55,8% да эса патологик АҚБМ профиллари (Нон-диппер, Овер-диппер ва Найт-пикер) қайд этилгани ташвишли ҳолат ҳисобланади.

Илмий адабиётларга кўра, систолик қон босими (САБ) вариабеллигининг диастолик босим (ДАБ) вариабеллигига нисбатан ошиши юрак-қон томир касалликлари хавфининг ортиши билан ҳамбарчас боғлиқ, айниқса аёллар орасида. 24 соатлик амбулатор қон босими мониторинги (АҚБМ)да систолик (САБ) ҳамда диастолик (ДАБ) босим ўзгаришлари клиник аҳамиятга эга. Бироқ САБдаги тебранишлар кўпроқ ифодаланган бўлади ва юрак-қон томир хавфини баҳолашда янада муҳим ҳисобланади. Систолик қон босими (САБ) юрак қисқариши вақтида (систола) артериялардаги босимни акс эттиради ва у миокард инфаркти ёки инсульт каби юрак-қон томир касалликларига кучлироқ предиктор сифатида қаралади.

Диастолик қон босими (ДАБ) юрак бўшашган (диастола) пайтдаги артерия босимини билдиради. Гарчи ДАБ ҳам муҳим бўлсада, унинг тебранишлари САБ га қараганда камроқ бўлади ва юрак-қон томир хавфи билан боғлиқлиги унчалик юқори эмас. АҚБМ сутка давомида САБ ва ДАБ динамикасини тўлиқ баҳолаш имконини беради — кундузги, кечки ва тонгги “босим кўтарилиши” каби кўрсаткичларни ҳам ўз ичига олади. Қон босими вариабеллиги (ҚБВ) — САБ ва ДАБ кўрсаткичларининг сутка давомида ўзгариб туриши — АҚБМ натижаларини таҳлил қилишда яна бир муҳим параметрдир. Айниқса систолик босим вариабеллигининг ошиши юрак-қон томир асоратлари хавфини ортишига ишора қилиши мумкин.

Шундай қилиб, АҚБМ маълумотларини талқин қилишда ҳар иккала босим тури муҳим бўлсада, айнан систолик босимдаги ўзгаришлар юрак-қон томир хавфини баҳолашда етакчи аҳамиятга эга бўлиб, репродуктив ёшдаги аёлларда диагностик эътибор САБ га кўпроқ қаратилиши лозим.

Пульс босими — (ПБ). Пульс босими (ПБ) — бу систолик (юқори) ва диастолик (қуйи) қон босими ўртасидаги фарқдир. Бошқача айтганда, у юрак қисқариш пайтида (систола) ва юрак бўшашган даврида (диастола) артерияларда юзага келадиган босим фарқини ифодалайди.

Пульс босимини ҳисоблаш формуласи:

Пульс босими (ПБ) = САБ – ДАБ

Пульс босимининг меъёрий кўрсаткичлари:

Нормал физиологик шароитларда ПБ одатда 30–60 мм. сим.уст. атрофида бўлади.

Пульс босимининг клиник аҳамияти. Пульс босими юрак-қон томир тизими ҳолатини, артерия деворларининг эластиклигини акс эттирувчи муҳим кўрсаткичдир. У юрак-қон томир касалликлари ривожланишининг эрта огоҳлантирувчи белгиси бўлиши мумкин. Шу сабабли, тадқиқотда ўрганилган ёш гуруҳларида 24 соатлик ўртача, кундузги ўртача ва кечки ўртача Пульс

босими (ПБ) кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Чунки ушбу қийматлар амбулатор қон босими мониторинги (АҚБМ) натижаларини талқин қилишда катта диагностик аҳамиятга эга (3-жадвал).

3-жадвал

24 соатлик, кундузги ва кечки пулс босимининг ўртача кўрсаткичлари таҳлили

Тадқиқот гуруҳи	Ўртача 24 соатлик ПБ (мм.сим.уст.) $M \pm m$	Ўртача кундузги ПБ (мм.сим.уст.) $M \pm m$	Ўртача кечки ПБ (мм.сим.уст.) $M \pm m$
1-гуруҳ (20–29 ёш, n = 16)	43,46 ± 1,51	46 ± 1,54	39,87 ± 1,6
2-гуруҳ (30–34 ёш, n = 20)	45,75 ± 1,37	47,85 ± 1,27	45,3 ± 1,96*
3-гуруҳ (35–39 ёш, n = 26)	44,73 ± 1,46	46,7 ± 1,45	42,73 ± 1,62
4-гуруҳ (40–44 ёш, n = 48)	50,62 ± 1,0 ^{***^∞∞∞∞}	52,44 ± 1,0 ^{***^∞∞∞}	50,17 ± 1,2 ^{***^∞∞∞∞}
5-гуруҳ (45–49 ёш, n = 62)	50,72 ± 0,95 ^{***^∞∞∞∞}	52,16 ± 0,93 ^{***^∞∞∞∞}	46,63 ± 1,04 ^{***∞∞∞&}

Изоҳ: 20–29 ёш гуруҳига нисбатан сезиларли фарқ (**p < 0,001); ^ — 30–34 ёш гуруҳига нисбатан сезиларли фарқ (^p < 0,01; ^p < 0,05); ∞ — 35–39 ёш гуруҳига нисбатан сезиларли фарқ (∞∞∞∞p < 0,001; ∞p < 0,05); & — 40–44 ёш гуруҳига нисбатан сезиларли фарқ (&p < 0,05).

3-жадвалга кўра, ёш ортиши билан пулс босими (ПБ)нинг ошиб бориш тенденцияси аниқ кузатилди. 1-гуруҳда ўртача 24 соатлик ПБ 43,46 ± 1,51 мм. сим.уст., кундузги ПБ 46 ± 1,54 мм. сим.уст., кечки ПБ эса 39,87 ± 1,6 мм. сим.уст. ни ташкил этди. Кундузги ПБ кечки ПБ дан 1,1 баравар юқори бўлди. 2-гуруҳда ўртача 24 соатлик ПБ 45,75 ± 1,37 мм. сим.уст., кундузги ПБ 47,85 ± 1,27 мм. сим.уст., кечки ПБ эса 45,3 ± 1,96 мм. сим.уст. бўлди. Кундузги ПБ кечки ПБ дан 1,05 баравар юқори эди. Кечки ПБ кўрсаткичи 20–29 ёшли гуруҳ билан таққослаганда статистик аҳамиятга эга фарқ кўрсатди (p < 0,05). 3-гуруҳда ўртача 24 соатлик ПБ 44,73 ± 1,46 мм. сим.уст., кундузги ПБ 46,7 ± 1,45 мм. сим.уст. ва кечки ПБ 42,73 ± 1,62 мм. сим.уст. бўлди. Кундузги ПБ кечки ПБ дан 1,1 баравар юқори бўлди. 4-гуруҳда ўртача 24 соатлик ПБ 50,62 ± 1,0 мм. сим.уст., кундузги ПБ 52,44 ± 1,0 мм. сим.уст. ва кечки ПБ 50,17 ± 1,2 мм. сим.уст. бўлди. Кундузги ПБ кечки ПБ дан 1,04 баравар юқори эди. Бу кўрсаткичлар 20–29 ёш гуруҳига нисбатан жуда юқори даражада фарқланди (p < 0,001). 5-гуруҳда ўртача 24 соатлик ПБ 50,72 ± 0,95 мм. сим.уст., кундузги ПБ 52,16 ± 0,93 мм. сим.уст. ва кечки ПБ 46,63 ± 1,04 мм. сим.уст. бўлди. Кундузги ПБ кечки ПБ дан 1,1 баравар юқори бўлди. Ушбу фарқ 20–29 ёш гуруҳига нисбатан юқори даражада сезиларли бўлди (p < 0,001). Ёш гуруҳларини таҳлил қилиш жараёнида 5-гуруҳ (45–49 ёш) кўрсаткичлари 1-гуруҳга нисбатан анча юқори экани аниқланди: — ўртача 24 соатлик ПБ 1,17 баравар, — кундузги ПБ 1,13 баравар, — кечки ПБ эса 1,17 баравар юқори бўлган. Бу ўзгаришлар систолик (САБ) ва диастолик (ДАБ) босимнинг ошиб бориши билан изчил мос тушди.

Умумий натижаларга кўра, кундузги ПБ кечки ПБ дан ўртача 1,1 баравар юқори бўлди. Бу эса кундузги қон босимининг кечки кўрсаткичлардан тахминан 10% юқори эканини билдиради. Шундай қилиб, 24 соатлик қон босими қийматлари 1-гуруҳдан 5-гуруҳга томон изчил ошиб борди. Статистик таҳлил барча ёш тоифаларида ўтказилган бўлса-да, энг сезиларли фарқлар 20–29 ёшли гуруҳ билан солиштирилганда қайд этилди. АҚБМ натижалари кундузги қон босими доимо кечки кўрсаткичлардан юқори эканини кўрсатди. Бундан ташқари, кундузги ҳам, кечки босим ўртача қийматлари ҳам энг ёш гуруҳдан бошлаб энг катта ёш гуруҳигача босқичма-босқич ўсиб борди. Бу эса артериал гипертензиянинг ёш ошиши билан бирга кўпайиб боришини, семириш даражаси, хавф омилларининг йиғилиши ва эндотелин-1 (ЭТ-1) даражасининг ошиши билан боғлиқлигини тасдиқлади. 172 нафар аёл орасида АҚБМ турларининг тақсимооти куйидагича бўлди: — Диппер тури — 76 нафар (44,2%), — Нон-диппер тури — 58 нафар (33,7%), — Овер-диппер тури — 22 нафар (12,8%), — Найт-пикер тури — 16 нафар (9,3%).

Шуни таъкидлаш лозимки, нормал кечки қон босими пасайиши (Диппер типи) атиги 44,2% аёлларда кузатилди, қолган 55,8% эса патологик сиркадий қон босими ритмлари билан характерланди. Умумий АҚБМ таҳлили шуни кўрсатдики, систолик қон босими (САБ) вариабеллиги ёш ошиши билан ортиб борди, айниқса 45–49 ёшли аёлларда сезиларли ўзгариш қайд этилди. Ушбу гуруҳда патологик АҚБМ профилларининг 67,8% Нон-диппер, Овер-диппер ёки Найт-пикер

турларига тўғри келди. Диастолик босим (ДАБ) ўзгаришлари эса патологик профилларнинг 56,5% ида қайд этилди. Яъни, САБ ўзгаришлари ДАБга нисбатан 1,2 баравар кўпроқ учради.

Илмий манбаларга кўра, систолик босим вариабеллигининг ортиши диастолик босимга нисбатан анча юқори кардиоваскуляр хавф билан боғлиқ, айниқса аёллар орасида. Кундузги ПБ нинг кечки ПБ дан 1,1 баравар юқори бўлиши кундузги қон босими кечки қийматлардан тахминан 10% юқори эканини кўрсатади. Бу САБ ва ДАБ нинг биргаликда ошиши билан боғлиқ бўлиб, ёш ортиши билан томир деворларининг эластиклиги пасайганини ва юрак-қон томир юкламасининг ортганини кўрсатиши мумкин.

Хулоса. Репродуктив ёшдаги аёлларда 24 соатлик амбулатор қон босими мониторинги (АҚБМ) натижалари ушбу усулнинг стандарт клиник ўлчовларга нисбатан анча аниқ ва комплекс баҳолаш имкониятига эга эканини кўрсатди. Тадқиқот натижаларига кўра, ёш ортиши билан систолик, диастолик ва пулс босими кўрсаткичларининг изчил ошиши қайд этилди. Бу томир деворларининг эрта қаттиқлашуви, автоном регулятсия бузилишлари ва гемодинамик ўзгаришларнинг бошланғич белгиларини кўрсатади. Аниқланишича, аёлларнинг атиги 44,2% ида кечки қон босими физиологик пасайиши (Диппер типи) кузатилган бўлса, 55,8% ҳолларда патологик сиркадий қон босими ритмлари — Нон-диппер, Овер-диппер ёки Найт-пикер турлари қайд этилди. Ушбу бузилишлар яширин (субклиник) гемодинамик ўзгаришлар мавжудлигини ва келгусида артериал гипертензия ривожланиш хавфининг юқорилигини кўрсатади. Айниқса, 35–49 ёш оралиғидаги аёлларда систолик ҳамда пулс босими кўрсаткичларининг сезиларли ошиши эрта профилактик скрининг, турмуш тарзини ўзгартириш ва АҚБМ ни мунтазам кузатув сифатида қўллаш зарурлигини таъкидлайди. Шундай қилиб, 24 соатлик қон босими мониторингини клиник амалиётга кенг жорий этиш артериал гипертензиянинг эрта аниқланишида, юрак-қон томир асоратларини олдини олишда ҳамда репродуктив ёшдаги аёллар саломатлигини яхшилашда муҳим диагностик ва профилактик аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Pickering, T. G., Shimbo, D., & Haas, D. (2006). Ambulatory blood-pressure monitoring. *New England Journal of Medicine*, 354(22), 2368–2374. <https://doi.org/10.1056/NEJMra060433>
2. O'Brien, E., Parati, G., Stergiou, G., Asmar, R., Beilin, L., Bilo, G., & Mancia, G. (2013). European Society of Hypertension position paper on ambulatory blood pressure monitoring. *Journal of Hypertension*, 31(9), 1731–1768.
3. Stergiou, G. S., Palatini, P., Parati, G., O'Brien, E., & Mancia, G. (2021). 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement. *Journal of Hypertension*, 39(7), 1293–1302.
4. Head, G. A., Mihailidou, A. S., Duggan, K. A., Beilin, L. J., Berry, N., Brown, M. A., ... & McGrath, B. P. (2019). Ambulatory blood pressure monitoring in Australia: 2019 consensus position statement. *Journal of Hypertension*, 37(7), 1341–1350.
5. Parati, G., Stergiou, G. S., & O'Brien, E. (2018). Blood pressure variability: Clinical relevance and measurement methods. *European Heart Journal*, 39(29), 2589–2601.
6. Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Dennison Himmelfarb, C., ... & Wright, J. T. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. *Hypertension*, 71(6), e13–e115.
7. Ogedegbe, G., & Pickering, T. (2010). Principles and applications of ambulatory blood pressure monitoring. *Current Hypertension Reports*, 12(5), 338–344.
8. Franklin, S. S., Thijs, L., Hansen, T. W., O'Brien, E., Staessen, J. A. (2013). White-coat hypertension: New insights from recent studies. *Hypertension*, 62(6), 982–987.
9. Sharman, J. E., & O'Brien, E. (2020). Ambulatory blood pressure monitoring: Clinical applications and practical considerations. *European Society of Cardiology Review*, 18(4), 217–225.

Иқтибос учун: Рахматова Д.Б. Репродуктив ёшдаги аёлларда 24 соатлик қон босимини кундузги мониторинг натижаларини баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1080–1085. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17933782>